

Modelo de predicción del flujo de vapor en caldera Takuma previo a selección de variables asociadas

L. Tobón Galicia^{1*}, L. Fuentes Rosas², M. Flores Serrano³,
¹⁻³Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prolongación de avenida Veracruz s/n, esquina Héroes de Puebla, Colonia Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver., México

[*lucila.tobon@itstb.edu.mx](mailto:lucila.tobon@itstb.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se determinaron las variables más influyentes en el proceso de generación de vapor de una caldera, posteriormente se obtuvo una ecuación matemática confiable para modelar diferentes cantidades de flujo de vapor. El análisis manejó técnicas estadísticas multivariadas, como el análisis factorial por el método de componentes principales y el análisis de regresión lineal múltiple. Los resultados obtenidos fueron: de un grupo de treinta y siete variables que son monitoreadas, se resume en siete componentes que explican el 81% de la varianza de los datos originales, donde la componente uno, incluye las variables más asociadas con el flujo de vapor, por lo tanto, el segundo análisis se realizó sobre las variables de la componente uno, el modelo que se obtuvo explica el 83.1% del flujo de vapor y se utilizará para gestionar mejor la realidad del proceso, en lugar de depender solo de la experiencia e intuición de los expertos.

Palabras clave: Análisis de Componentes principales, Regresión Lineal Múltiple, Flujo de Vapor.

Abstract

The most influential variables in the steam generation process of a boiler were determined, then a reliable mathematical equation was obtained to model different amounts of steam flow. The analysis used multivariate statistical techniques, such as factor analysis by the principal component's method and multiple linear regression analysis. The results obtained were: from a group of thirty-seven variables that are monitored, it is summarized in seven components that explain 81% of the variance of the original data, where component one, includes the variables most associated with the steam flow, therefore, the second analysis was performed on the variables of component one, the model obtained explains 83.1% of the steam flow and will be used to better manage the reality of the process, instead of relying only on the experience and intuition of the experts.

Key words: Principal components analysis, Multiple Linear Regression, Vapor Flow.

Introducción

Hoy en día, las empresas mexicanas y del resto de los países de América y del mundo, están buscando de manera constante nuevas tecnologías, herramientas e innovaciones que les permitan adaptarse a los cambios constantes de los mercados actuales; siempre ha existido la innovación y tecnología, y para que las empresas puedan continuar, deben seguir innovando en cada uno de sus ciclos: desde la obtención de insumos y producción, hasta la forma de vender los productos y servicios [1].

En el año 2020 México mejoró su posición en el índice global de innovación, colocándose en el lugar 55 y en el segundo de América Latina [2], la innovación se centra en las mejoras tecnológicas que se hacen a un producto, a un proceso o a la creación de nuevas técnicas de comercialización que

se pueden valorar en el mercado [3]. En ése sentido, este estudio contribuye a la innovación de una empresa mexicana, ya que utiliza herramientas con fundamento estadístico, y la estadística proporciona los medios para medir y controlar los procesos de producción, para minimizar las variaciones que conducen a error o residuos y para garantizar la coherencia en el proceso [4]; se estudia al giro industrial manufacturero, específicamente, la producción de papel, que en México ha requerido de inversión en tecnología para estar a la vanguardia en la producción y poder satisfacer las expectativas de los consumidores (calidad y precio), de la modernidad, de la ecología y de la sustentabilidad [5].

El estudio se realiza en una empresa papelerera ubicada en la zona centro del estado de Veracruz (por sugerencia de la compañía se omite su nombre), y como el resto de las organizaciones del mismo giro, están interesadas en el proceso de mejora continua, para este caso, se analiza una caldera denominada TAKUMA, que es la encargada de producir el vapor para generar energía y usarla dentro de la planta o bien venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Actualmente, para controlar la operación de la caldera, se monitorean treinta y siete variables de tipo cuantitativo, que poseen un alto grado de multicolinealidad y por lo tanto contienen información repetida, para superar ésta característica entre las variables, se decide utilizar un análisis de componentes principales, que es una técnica que consiste en transformar un conjunto de variables originales en otro conjunto de variables de la misma dimensión denominadas componentes principales [6], éste análisis forma parte de los tipos de análisis multivariante para la reducción de dimensiones, que son clasificados de acuerdo al tipo de variables empleadas, López Aguado & Gutierrez Provecho [3] refieren la clasificación como lo indica la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de los métodos de reducción de dimensiones de acuerdo al tipo de variables.

Tipo de variables	Técnica
Cuantitativas	Análisis de componentes principales Análisis factorial
Cualitativas	Análisis de correspondencias Escalamiento óptimo
Cualitativas Ordinales	Escalamiento multidimensional

Es importante destacar, que esta investigación, tiene como objetivo principal, identificar las variables que se encuentren más correlacionadas con el flujo de vapor producido por la caldera TAKUMA, para posteriormente aplicar una técnica de regresión lineal múltiple que cuantifique el efecto de las variables y emita un modelo de predicción del flujo de vapor.

Metodología

En la Figura 1 se muestran las etapas que se siguieron durante la investigación.

Figura 1. Etapas de la investigación.

Variables de control en el proceso de generación de vapor

La primera etapa de la investigación consistió en conocer la operación de la caldera Takuma y principalmente en identificar las variables que se monitorean, la Tabla 2 muestra variables de presión, flujo, temperatura, niveles, selectores, emisión y combustibles, que son medidas durante el proceso de generación de vapor y que se sabe existe multicorrelación entre algunas de ellas, es importante destacar que todas son de tipo cuantitativo.

Tabla 2. Variables monitoreadas en el proceso de generación de vapor de la caldera Takuma.

Variables y unidades de medición						
Variable		Unidad	Variable			Unidad
PRESIÓN	Deareador	Psi	EMISIÓN	Monóxido de Carbono	ppm	
	Vapor del Domo	Kg/cm ²		TEMPERATURA	Agua	°C
	Vapor Cabezal General	Kg/cm ²	Gases Salida a Chimenea		°C	
	Descarga Tiro Forzado	mmH ₂ O	Salida de agua al Deareador		°C	
	Caja de aire	mmH ₂ O	Entrada de Agua a Calderas		°C	
	Hogar	mmH ₂ O	Aire de Entrada a Calderas		°C	
	Gases salida caldera	mmH ₂ O	Vapor		°C	
	Descarga Tiro Inducido	mmH ₂ O	Agua		%	
	Gas cabezal principal	Psi	Deareador	%		
	Gas en línea	Psi	Tanque Alimentación de Agua	%		
	Gas a quemadores	Psi	Oxígeno	%		
	Descarga Bombas de alimentación	Kg/cm ²	Agua	%		
	FLUJOS	Agua	Ton/hr	SELECTOR	Gas Natural en Línea	%
		Vapor	Ton/hr		Agua de alimentación	%
Aire		%	Capacidad de Generación		%	
Gas Natural a Quemadores		lb/hr	COMBUSTIBLES		Cartón	Ton
Integrador de Gas Natural		lb		Madera	Ton	
Integrador de Vapor		Ton		Plástico	Ton	
Integrador de agua		Ton				

Obtención de mediciones de las variables

Ya identificadas las variables, se tomaron datos de los tres turnos durante los dieciocho días del mes que la caldera Takuma estuvo operando, es decir, se tienen 54 datos por variable y un total de 1998 datos.

Preprocesamiento de los datos

El preprocesamiento consistió primeramente en transponer las variables a columnas ya que se encontraban en renglones, esto se hace debido a que el software estadístico utilizado requiere una variable en cada columna; en segundo lugar se localizaron dos variables que presentaban la misma medición durante todo el tiempo monitoreado (presión de descarga tiro inducido y presión de gas en línea), esto se hizo debido a que las variables tienen una varianza igual con cero y los coeficientes de correlación no pueden calcularse.

Aplicación del método de componentes principales

Para la aplicación de esta técnica estadística multivariante, se siguió la metodología que propone Pérez [7] y que se ilustra en la Figura 2, posteriormente se describe a detalle cada una de las fases.

Figura 2. Metodología de la técnica de componentes principales.

1. Definir el problema de investigación y los objetivos

El flujo de vapor, es la variable que se utiliza para medir la cantidad de vapor generada por una caldera, en éste caso por la caldera Takuma, para la empresa papelera es muy importante que la producción de vapor sea constante y suficiente, según con el parámetro de especificación de planta generadora de vapor, por ello, el objetivo de éste estudio es identificar las variables de operación que más se relacionen con el flujo de vapor, de tal forma que una vez localizadas, se pueda cuantificar el efecto que tienen cada una de ellas, por medio de la técnica de regresión lineal múltiple, obteniendo así un modelo que sea predictor del flujo de vapor y que pueda ser utilizado para la toma de decisiones de quienes tienen a su cargo el control del proceso.

2. Desarrollar el proyecto de análisis y poner en práctica la técnica multivariante

En la etapa uno de la metodología que se está desarrollando, específicamente en la Tabla 2, se describen las variables que se consideran en el análisis, así mismo, en el preprocesamiento de los datos, se menciona que fueron eliminadas dos de ellas ya que presentan una varianza igual con cero, esto indica que se utilizaron 35 variables de tipo cuantitativo y por ello se ocupa el método de componentes principales para el análisis.

3. Evaluar de los supuestos básicos de la técnica multivariante

La técnica de componentes principales puede obviar los supuestos de normalidad, linealidad y homocedasticidad [8], sin embargo, sí pide la existencia de correlación entre las variables que se van a analizar. Este caso de estudio requirió la implementación doble de la técnica de componentes principales, primeramente, para eliminar las variables que no aportan por lo menos el 70% de la variabilidad, y por segunda vez, para obtener las componentes principales y las variables que más fuertemente están correlacionadas con el flujo de vapor; en ambos casos, la matriz de correlación de las variables arrojaron valores cercanos a 1 y -1, que hacen referencia a correlaciones positivas y negativas, también resultaron determinantes con valores aproximados a cero ($1.07E-0.18$ y $8.28E-0.16$), si el valor de la determinante es menor, mayor será el grado de correlación que tengan las variables, y esta correlación, es la condición inicial para la aplicación de la técnica de componentes principales [9].

4. Estimar del modelo multivariante y valorar su ajuste.

En esta etapa de la implementación del método de componentes principales, se debe evaluar el ajuste del modelo de forma global, para ello se utiliza la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que sirve para valorar el grado en que cada una de las variables analizadas pueden predecirse a partir del resto de variables. Otra prueba utilizada es la de esfericidad de Bartlett, que pone a prueba la hipótesis nula de que la matriz de correlación poblacional es identidad, es decir, que las variables están incorrelacionadas en la población [11], las hipótesis que se plantean son:

- $H_0: |R_p|=1$ (No se correlacionan las variables, no aplicar el método).
- $H_1: |R_p| \neq 1$ (Sí se correlacionan las variables, aplicar el método).

La conclusión se realiza a través del valor de significancia [10]:

- Si $p < 0.05$ Rechazar la hipótesis nula y continuar con el análisis.
- Si $p > 0.05$, Aceptar la hipótesis nula, por lo tanto, no se asegura la aplicación del análisis.

Las Tablas 3 y 4 muestran los resultados obtenidos a partir del análisis de datos, según De la Fuente Fernández [6], un $KMO \geq 0.75$ se considera bien, un $KMO \geq 5.0$ es aceptable y un $KMO < 0.5$ es inaceptable; por lo tanto, considerando la medida Kaiser-Meyer-Olkin, las implementaciones del método ACP se consideran bien y aceptable, es decir, se puede proceder con su aplicación. Con respecto a la prueba de Bartlett, en ambos casos $p < 0.05$, se rechaza H_0 y se aplica el modelo.

Tabla 3. Pruebas primera aplicación ACP.

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		0.690
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	1675.931
	gl	595
	Sig.	0.000

Tabla 4. Pruebas segunda aplicación ACP.

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		0.790
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	1499.080
	gl	351
	Sig.	0.000

5. Interpretar resultados.

Enseguida se describen las diferentes tablas que se consideran para la interpretación de los resultados:

- Matriz de comunalidades, a través de esta tabla se plantea si el número de factores obtenidos es suficiente para explicar todas las variables, también se puede tomar la decisión de eliminar variables del estudio, mismas que serán las que tengan valores menores a 0.70 (el valor depende del autor).
- Gráfico de sedimentación, es una representación gráfica que ayuda a localizar el número óptimo de componentes, que serán los puntos ubicados por arriba del punto de inflexión en la gráfica y que tienen valores mayores a uno.
- Tabla de varianza total explicada, a través de ella se identifica el número de componentes principales tomando como referencia la varianza que cada uno de ellos explica y considerando el porcentaje acumulado de la variabilidad que se considere adecuada.
- Matriz de componentes principales, en ella se observan las cargas de las variables en cada componente, la asignación de variables a los componentes se hace tomando en cuenta la carga que cada uno de ellos aporta.

Resultados y discusión

Matriz de comunalidades

Las Figuras 3 y 4 muestran los valores de las comunalidades que poseen cada una de las variables, en la Figura 3 en color rojo se muestran las variables no consideradas en el segundo análisis, debido a poseer un valor <0.70, la Figura 4 muestra variables con valores cercanos a la unidad que aportan desde el 95.6% de variabilidad, hasta el 55% de variabilidad, cabe mencionar que todas son consideradas para el ACP.

Comunalidades					
	Inicial	Extracción		Inicial	Extracción
FlujoVapor	1.000	0.842	TempGasesSalidaCaldera	1.000	0.586
Plástico	1.000	0.783	TempGasesSalidaChimea	1.000	0.785
Madera	1.000	0.396	TempSalidaAguaDearead	1.000	0.848
Cartón	1.000	0.640	TempEntradaAguaCaldera	1.000	0.854
PresiónVaporDomo	1.000	0.947	TempAireEntradaCalderas	1.000	0.666
PresiónVaporCabezalGral	1.000	0.952	TempVapor	1.000	0.863
PresiónCajaAire	1.000	0.821	NivelDomo	1.000	0.849
PresiónHogar	1.000	0.792	NivelTanqueAlimentaciónA	1.000	0.619
PresiónGasesSalidaCaldera	1.000	0.780	NivelOxigeno	1.000	0.674
PresiónGasCabezalPrincipal	1.000	0.736	SelectorTiroForzado	1.000	0.740
PresiónGasQuemadores	1.000	0.779	SelectorGasNaturalLinea	1.000	0.882
PresiónDescargaBombasAliment	1.000	0.842	SelectorAguaAlimentación	1.000	0.779
FlujoAgua	1.000	0.847	SelectorCapacidadGenera	1.000	0.884
FlujoAire	1.000	0.564	MonóxidoCarbono	1.000	0.663
FlujoGasNaturalQuemadores	1.000	0.890	PresiónDeareador	1.000	0.958
FlujointegradoGasNatural	1.000	0.807	PresiónDescargaTiroForz	1.000	0.868
FlujointegradoVapor	1.000	0.914	NivelDeareador	1.000	0.589
FlujointegradoAgua	1.000	0.923			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Figura 3. Comunalidades primera aplicación ACP.

Comunalidades					
	Inicial	Extracción		Inicial	Extracción
FlujoVapor	1.000	0.832	FlujointegradoAgua	1.000	0.930
Plástico	1.000	0.716	TempGasesSalidaChimea	1.000	0.683
PresiónVaporDomo	1.000	0.925	TempSalidaAguaDeareador	1.000	0.859
PresiónVaporCabezalGral	1.000	0.939	TempEntradaAguaCalderas	1.000	0.660
PresiónCajaAire	1.000	0.838	TempVapor	1.000	0.861
PresiónHogar	1.000	0.756	NivelDomo	1.000	0.816
PresiónGasesSalidaCaldera	1.000	0.789	SelectorTiroForzado	1.000	0.695
PresiónGasCabezalPrincipal	1.000	0.698	SelectorGasNaturalLinea	1.000	0.865
PresiónGasQuemadores	1.000	0.740	SelectorAguaAlimentación	1.000	0.782
PresiónDescargaBombasAliment	1.000	0.550	SelectorCapacidadGeneración	1.000	0.850
FlujoAgua	1.000	0.875	MonóxidoCarbono	1.000	0.713
FlujoGasNaturalQuemadores	1.000	0.867	PresiónDeareador	1.000	0.956
FlujointegradoGasNatural	1.000	0.818	PresiónDescargaTiroForz	1.000	0.864
FlujointegradoVapor	1.000	0.921			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Figura 4. Comunalidades segunda aplicación ACP.

Gráfico de sedimentación y tabla de la varianza total explicada

La Figura 5 es la gráfica de sedimentación de la segunda aplicación del ACP, se observan siete puntos con valores mayores a la unidad, por lo tanto, la información presentada por las 27 variables queda resumida en 7 componentes; también en la Figura 6, que es la tabla de la varianza total explicada, se percibe que son siete las componentes que explican el 80.74% de la variabilidad,

ubicándose la componente uno considerablemente por arriba del resto de las componentes, explicando el 31.85% de la variabilidad.

Figura 5. Gráfica de sedimentación.

Componente	Varianza total explicada					
	Autovalores iniciales			extracción		
	Total	% de varianza	acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	8.603	31.864	31.864	8.603	31.864	31.864
2	3.272	12.118	43.982	3.272	12.118	43.982
3	3.150	11.666	55.649	3.150	11.666	55.649
4	2.627	9.728	65.377	2.627	9.728	65.377
5	1.683	6.233	71.610	1.683	6.233	71.610
6	1.281	4.746	76.356	1.281	4.746	76.356
7	1.184	4.385	80.741	1.184	4.385	80.741
8	0.993	3.642	84.384			
9	0.661	2.450	86.833			
10	0.544	2.015	88.848			
11	0.505	1.871	90.719			
12	0.409	1.516	92.235			
13	0.376	1.394	93.630			
14	0.334	1.239	94.868			
15	0.257	0.952	95.821			
16	0.217	0.803	96.623			
17	0.178	0.659	97.283			
18	0.162	0.600	97.883			
19	0.152	0.561	98.444			
20	0.139	0.516	98.960			
21	0.073	0.271	99.231			
22	0.060	0.221	99.451			
23	0.056	0.209	99.660			
24	0.043	0.159	99.819			
25	0.031	0.115	99.934			
26	0.017	0.063	99.997			
27	0.001	0.003	100.000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Figura 6. Tabla de varianza total explicada.

Matriz de componentes

La Figura 7 representa la matriz de componentes principales, en ella se observa el peso que tiene cada variable sobre cada una de las componentes, en este caso, la componente uno, que explica el 31.85% de la variabilidad total, incluye las variables que más se correlacionan con el flujo de vapor, que es el objetivo del estudio.

	Matriz de componente ^a						
	1	2	3	4	5	6	7
FlujoVapor	-0.812	0.292	-0.018	0.045	0.041	0.265	-0.110
Plástico	-0.470	-0.284	-0.197	-0.107	0.049	-0.239	0.551
PresiónVaporDomo	0.932	0.066	-0.136	0.068	0.026	0.153	0.077
PresiónVaporCabezalGral	0.948	0.042	-0.128	0.051	0.024	0.114	0.072
PresiónCajaAire	-0.062	0.133	0.598	0.150	-0.514	-0.356	0.215
PresiónHogar	-0.446	0.294	0.586	0.205	-0.289	0.028	0.032
PresiónGasesSalidaCaldera	-0.294	0.345	-0.473	0.451	-0.216	-0.331	-0.032
PresiónGasCabezalPrincipal	0.439	-0.224	-0.204	0.155	-0.478	0.206	-0.344
PresiónGasQuemadores	0.470	-0.276	-0.097	0.522	-0.197	0.223	-0.269
PresiónDescargaBombasAlimentac	0.162	-0.282	0.394	-0.380	0.239	-0.072	-0.287
FlujoAgua	-0.497	0.547	-0.212	0.091	0.130	0.462	0.215
FlujoGasNaturalQuemadores	0.211	0.646	0.372	0.169	0.445	-0.201	-0.017
FlujoIntegradoGasNatural	0.250	-0.239	0.328	0.757	0.052	-0.116	-0.020
FlujoIntegradorVapor	-0.316	-0.523	0.104	0.594	0.418	-0.065	0.068
FlujoIntegradorAgua	-0.184	-0.551	0.012	0.667	0.375	0.004	0.083
TempGasesSalidaChimea	-0.206	0.232	0.569	0.234	-0.449	0.082	0.000
TempSalidaAguaDeareador	0.895	0.094	0.010	-0.129	0.095	-0.151	-0.011
TempEntradaAguaCalderas	0.006	0.374	-0.515	0.062	0.153	-0.381	-0.287
TempVapor	0.834	0.329	0.065	0.106	0.127	0.117	-0.110
NivelDomo	0.831	-0.257	0.011	-0.133	-0.065	-0.026	0.191
SelectorTiroForzado	0.195	-0.218	-0.655	-0.215	-0.241	-0.196	0.196
SelectorGasNaturalLinea	0.459	0.677	0.255	-0.031	0.238	-0.264	-0.058
SelectorAguaAlimentación	0.435	0.428	-0.362	0.311	0.049	0.340	0.252
SelectorCapacidadGeneración	-0.847	0.294	-0.037	-0.012	0.123	0.172	-0.023
MonóxidoCarbono	0.621	0.213	0.109	0.170	-0.080	0.077	0.478
PresiónDeareador	-0.962	-0.079	-0.137	-0.071	-0.011	0.020	-0.010
PresiónDescargaTiroForz	0.201	-0.340	0.628	-0.455	0.182	0.250	0.108

Método de extracción: análisis de componentes principales.
a. 7 componentes extraídos.

Figura 7. Matriz de componentes principales.

Análisis de Regresión

Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple, se consideraron como variables independientes: presión de vapor del domo, presión de vapor cabezal general, temperatura de agua de salida al deareador, temperatura de vapor, nivel del domo, selector de capacidad de generación y presión del deareador; como variable dependiente se considero al flujo de vapor, el resumen del modelo de regresión se muestra en la Figura 8.

Resumen del modelo									
Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la	Estadísticos de cambio				
					Cambio en R	Cambio en F	gl1	gl2	Sig. Cambio
1	.912 ^a	0.831	0.805	0.91769	0.831	32.295	7	46	0.000

a. Predictores: (Constante), PresiónDeareador, NivelDomo, SelectorCapacidadGeneración, TempSalidaAguaDeareador, TempVapor.

Figura 8. Resumen del modelo de regresión para la predicción del flujo de vapor.

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson (R) tiene un valor de 0.912, que representa la asociación positiva que existe entre las variables; se ubica también al coeficiente de regresión R² con un valor de 0.831, este resultado evalúa al modelo de estimación generado (entre más cercano a uno sea, el modelo es mejor), para este caso, se explica el 83.1% de la variable real; así mismo, se localiza el coeficiente de determinación (R² ajustado), mismo que mide el grado de efectividad de las variables predictoras frente a la variable a predecir, es decir, en éste análisis la variación del flujo de vapor, se explica conjuntamente por: presión de vapor del domo, presión de vapor cabezal general, temperatura de agua de salida al deareador, temperatura de vapor, nivel del domo, selector de capacidad de generación y presión del deareador, en un 80.5%

Coeficientes ^a						
Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.
		B	Desv. Error	Beta		
1	(Constante)	-8.533	13.710		-0.622	0.537
	PresiónVaporDomo	-0.091	1.532	-0.064	-0.060	0.953
	PresiónVaporCabezalGral	0.447	1.545	0.337	0.289	0.774
	TempSalidaAguaDeareador	0.029	0.109	0.040	0.267	0.790
	TempVapor	0.005	0.016	0.046	0.315	0.754
	NivelDomo	-0.012	0.007	-0.188	-1.655	0.105
	SelectorCapacidadGeneración	0.343	0.064	0.727	5.354	0.000
	PresiónDeareador	0.310	0.168	0.366	1.840	0.072

a. Variable dependiente: FlujoVapor

Figura 9. Tabla de coeficientes.

Para formular la ecuación de regresión, se utiliza la tabla de coeficientes que ilustra la Figura 9, en la columna B se encuentran los valores de cada variable con relación al flujo de vapor, por lo tanto, la expresión matemática del modelo quedaría expresada de la siguiente forma:

Flujo de vapor

$$= -8.533 - (0.091 * PresiónVaporDomo) + (0.447 * PresiónVaporCabezalGral) + (0.029 * TempSalidaAguaDeareador) + (0.005 * TempVapor) - (0.012 * NivelDomo) + (0.343 * SelectorCapacidadGeneración) + (0.310 * PresiónDeareador)$$

Sin embargo, en la columna Beta, se ubican los pesos que aporta cada una de las variables al flujo de vapor, hallando que solo la variable “Selector Capacidad de Generación” aporta un peso considerable, también se observa que es la única variable que resulta significativa, al reportar un nivel de significancia menor a 0.05, es decir, que la ecuación de regresión únicamente debería incluir a dicha variable como variable predictora.

Para finalizar, se probó el modelo regresión a un conjunto de datos de una nueva variable generada a la que se le asignó el nombre de FlujoNVapor, al compararla con la variable real, que es FlujoVapor, se obtuvo que existe una variación de -0.05458 entre los datos reales contra los datos predichos, la Figura 10 muestra las estadísticas de los datos emparejados.

Estadísticas de muestras emparejadas					
		Media	N	Desviación	promedio
Par 1	FlujoNVapor	10.0818	54	1.89879	0.25839
	FlujoVapor	10.1363	54	2.07919	0.28294

Figura 10. Comprobación del modelo de predicción para el flujo de vapor.

Trabajo a futuro

En éste artículo se muestra cómo se identificaron las variables que más influyen en el flujo de vapor de la caldera Takuma de una empresa papelera, así mismo, se presenta el modelo de regresión para la predicción del flujo de vapor y la comprobación de su efectividad, sin embargo, queda la duda de la no significancia que muestran las mayoría de las variables consideradas en la ecuación de regresión, resulta importante localizar en dónde se ubica el aproximadamente 30% de variabilidad restante, posiblemente existen variables que no son monitoreadas y que deberían incluirse para el control del proceso de generación de vapor.

Conclusiones

El análisis de componentes principales permitió identificar la asociación de las variables de control en el proceso de flujo de vapor de una caldera, derivado de ello, se obtuvieron las variables de mayor impacto y se desarrolló un modelo de regresión con el 83.1% de efectividad para predecir el flujo de vapor que servirá para gestionar mejor la realidad del proceso y no solo depender de la experiencia y la intuición de los trabajadores.

Con respecto al uso de las técnicas estadísticas, el ACP permitió a la papelera descartar las variables que menos información aportan a la producción de vapor, originando con ello un considerable ahorro en el almacenamiento de datos y tiempo de ejecución en el monitoreo y control de procesos, así mismo, generó el interés de búsqueda de otras fuentes de variación que puedan estar afectando la operación de la caldera. La implementación de la regresión lineal permitió a los líderes de la empresa la toma de mejores decisiones, basadas en modelos matemáticos sencillos, fáciles de interpretar y capaces de predecir el futuro en forma científica y confiable. Ambas herramientas contribuyeron eficientemente en el proceso de mejora continua de la compañía, a través de la innovación en el uso y tratamiento de los datos.

Referencias

- [1] García Fuentes, M. (10 de 09 de 2021). Comercio exterior Bancomext. Obtenido de <https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=254>
- [2] Hernández, L. (8 de Septiembre de 2021). El Financiero. Obtenido de <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-avanza-al-sitio-55-en-el-indice-global-de-innovacion/>
- [3] Lugo Quiroga, A., & Méndez Castillo, R. E. (2016). Relación entre la innovación y las principales variables estructurales de producción para los sub-sectores de elaboración de bebidas y fabricación de productos de la refinación del petróleo en Colombia. Bogotá, Bogotá, Colombia.
- [4] Casquete Baidal, N., Espinoza Espinoza, W., & Flores Villacrés, E. (2016). Aplicación de las estadísticas en las empresas. Revista: Caribeña de Ciencias Sociales.
- [5] Domínguez Ríos, M. D., Hernández Contreras, R. G., & Medina Hernández, R. M. (2017). Innovación y Sustentabilidad de la Industria del Papel en México. *Revista Global de Negocios*, 87-97.
- [6] Medeiros, V., Gonçalves Godoi, L., & Camargos Teixeira, E. (2019). La competitividad y sus factores determinantes: un análisis sistémico para países en desarrollo. *Revista de la CEPAL* N° 129, 8-27.
- [7] Pérez, C. (2004). *Técnicas de análisis multivariante de datos*. Madrid: Prentice Hall.
- [8] Mejía Trejo, J. (2017). Las ciencias de la administración y el análisis multivariante, Tomo II Las técnicas Interdependientes. Zapopan, Jalisco: Comité Editorial del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
- [9] Montero Fernández, J. (Enero de 2015). Manual abreviado de Análisis Multivariante. Madrid, España.
- [10] Montoya Suárez, O. (2007). Aplicación de análisis factorial a la investigación de mercados. Caso de estudio. *Scientia et Technica*, 281-286.
- [11] Ferrando Pere, J., & Anguiano Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en Psicología. *Papeles del Psicólogo*, Vol. 31 Número 1, 18-33.